

Factors affecting people's purchase of government lottery tickets

Wang Sam Mo District, Udon Thani Province

Chatchavee Yordyot

Phitsanulok University

E-mail: yordyotc@gmail.com

Chumnan Tongyen

Phitsanulok University

E-mail: wanna.thongyen@gmail.com

Ratchanok Phramsiri

Phitsanulok University

E-mail: ratchanokp@plu.ac.th

Phaijitar Wongchai

Phitsanulok University

E-mail: pordee2521@gmail.com

Pramote Sittijuk

Phitsanulok University

E-mail: pramotes@plu.ac.th

Received	Reviewed	Revised	Accepted
18/01/2025	21/01/2025	02/02/2025	02/02/2025

Abstract

Background and Aims: The government lottery is considered the most popular form of gambling for Thai people. It is estimated that 24,626,233 million Thai people play the legal lottery. In 2024, it was found that the statistics of Thai people playing the legal lottery showed that there were as many as 24 million people. In addition, most people in Wang Sam Mo District, Udon Thani Province are farmers, which has an uncertain income. This may cause people to be interested in buying legal lottery tickets in the hope of getting a windfall from buying government lottery tickets. Therefore, this research aims to (1) study the factors affecting the purchase of legal lottery tickets by people in Wang Sam Mo District, Udon Thani Province, and (2) study the relationship between personal data, behavior, and marketing mix. Factors affecting the purchase of legal lottery tickets by people in Wang Sam Mo District, Udon Thani Province

Methodology: This is a descriptive study and tested the variance from a sample of 400 people. The statistics used are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.

Results: It was found that most of the sample groups were female, aged between 41-50 years, single, graduated with a vocational certificate/higher vocational certificate, worked as farmers/employed, and had an average income of 10,001-15,000 baht per month. Most of them bought legal lottery tickets every draw in 1 year, buying 1 government lottery ticket at a time. In the case of buying more than 1 ticket, most of them chose to buy the same last 2 digits and bought the legal lottery ticket each time not exceeding 100 baht. The time of buying legal lottery tickets was uncertain, buying from general stores, friends/people around them were the source of the numbers they bought. The reason for buying legal lottery was because they liked to take risks. The chance of buying legal lottery tickets was uncertain, In the case of buying legal lottery tickets with numbers that did not match their needs, most of them chose to buy the reverse number. They followed the lottery results via radio. They thought the legal lottery price was appropriate for the economic situation. Most of them had never won the lottery and after not winning the lottery, they would buy again in the next draw.

Conclusion: The results of the hypothesis testing on factors affecting the purchase of legal lottery tickets by the sample groups with different genders, ages, status, education levels, and incomes were not significantly different overall and in each aspect at a statistical level of .05

Keywords: Consumer Behavior; Marketing Mix; Legal lottery

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ชัชวีร์ ยอดยศ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อีเมล: yordyotc@gmail.com

ชำนานู ทองเย็น

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อีเมล: wanna.thongyen@gmail.com

รัตน์ชนก พรหมณศิริ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อีเมล: ratchanokp@plu.ac.th

ไพโรจิตรา วงศ์ไชย

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อีเมล: pordee2521@gmail.com

ปราโมทย์ สิทธิจักร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อีเมล: pramotes@plu.ac.th

บทคัดย่อ

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์: สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นถือเป็นการพนันยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีประมาณการของคนไทยที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากถึง 24,626,233 ล้านคน ในปี พ.ศ.2567 พบว่าสถิติการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนไทยมีมากถึง 24 ล้านคน ประกอบกับประชาชน โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลให้ประชาชนนิยมและสนใจ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อคาดหวังลาภลอยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลพฤติกรรมกับส่วนประสมทางการตลาดมีปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวิธีการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) และทดสอบความแปรปรวนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า One-way ANOVA

ผลการวิจัย: พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 41-50ปี มีสถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด ในรอบ 1 ปี โดยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ซื้อ มากกว่า 1 ฉบับ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเลขท้าย 2 ตัว เหมือนกัน และซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาล แต่

ละครั้งไม่เกิน 100 บาท ช่วงเวลาที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่แน่นอน โดยซื้อจากร้านค้าทั่วไป เพื่อน/คนรอบข้าง เป็นแหล่งที่มาของตัวเลขที่ซื้อ ซึ่งเหตุผลที่มีต่อการซื้อสลาก เนื่องมาจากชอบเสี่ยงโชค โอกาสที่ซื้อสลาก คือ ไม่แน่นอน และในกรณีที่ซื้อสลากที่มีเลขไม่ตรงกับความต้องการ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเลขกลับกัน มีการติดตามผลการออกสลากผ่านทางวิทยุ คิดว่าราคาสลากเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรางวัลสลากและ หลังจากไม่ถูกรางวัลจะซื้อใหม่ในงวดถัดไป

สรุปผล: ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกันโดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : พฤติกรรมการผู้บริโภค; ส่วนประสมทางการตลาด; สลากกินแบ่งรัฐบาล

บทนำ

ประเทศไทยมีความผูกพันกับการเสี่ยงโชคตามความเชื่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง ประเภทของการพนันที่คนไทยนิยมมากที่สุดคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นถือเป็นการพนันยอตนนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีประมาณการของคนไทยที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากถึง 24,626,233 ล้านคน โดยการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยังมีกลุ่มผู้จำหน่ายหรือตัวแทนมาเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อพร้อมยังรองรับการชำระเงินทั้งบัตรเครดิตและบัตรเครดิต รวมถึงการชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเอง เป็นช่องทางที่สะดวก และมีโอกาสในตัวเลขที่ต้องการโดยไม่ต้องหาจากหลายแหล่งซื้อ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2566)

ในปี พ.ศ.2567 พบว่าสถิติการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนไทยมีมากถึง 24 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ แบ่งเป็นเพศหญิง 12.6 ล้านคน (51%) เพศชาย 11.9 ล้านคน (49%) โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มอายุดังต่อไปนี้ มีอายุระหว่าง 15-18 ปี : 342,000 คน (1.39%), มีอายุระหว่าง 19-25 ปี : 2.2 ล้านคน (8.93%), มีอายุระหว่าง 26-29 ปี : 2.2 ล้านคน (8.93%), มีอายุระหว่าง 30-39 ปี : 5.2 ล้านคน (21.12%), มีอายุระหว่าง 40-49 ปี : 5.5 ล้านคน (22.33%), มีอายุระหว่าง 50-59 ปี : 6 ล้านคน (24.36%), และมีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป : 2.9 ล้านคน (11.78%) พื้นที่ที่มีสัดส่วนประชากรเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด ได้แก่ กทม.ปริมณฑล : 4.3 ล้านคน หรือ 55.8% ของจำนวนประชากรในภูมิภาค, ภาคเหนือ : 4.4 ล้านคน หรือ 45.9% ของจำนวนประชากรในภูมิภาค ภาคอีสาน : 8.1 ล้านคน หรือ 44.6% ของจำนวนประชากรในภูมิภาค, ภาคกลาง : 4.8 ล้านคน หรือ 44% ของจำนวนประชากรในภูมิภาค, ภาคใต้ : 2.8 ล้านคน หรือ 38.7% ของจำนวนประชากรในภูมิภาค

ภาพที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลของคนไทย 2567

ที่มา: <https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1048800>

เงินหมุนเวียนในตลาดพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมในตลาดพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 139,977 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการสำรวจในปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 129,496 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 7% ซึ่งวงเงินหมุนเวียนเฉลี่ยต่องวด (21 งวด) กลับสูงขึ้น โดยอยู่ที่ประมาณ 66,650 ล้านบาท หรือมากขึ้นกว่าการสำรวจในปี 2562 (24 งวด) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 62,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% ขณะที่ ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินที่คนไทยใช้ในการซื้อสลากต่องวด ต่ำสุด 330 บาท และสูงสุด 575 บาท (ไทยรัฐ, 2567)

แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตภาคอีสานที่มีผลการสำรวจการเล่นพนันประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 8.1 ล้านคน หรือ 44.6% นิยมและสนใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับประชาชน โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรกรรม ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลให้ประชาชนนิยมและสนใจ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อคาดหวังลาภลอยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ทั้งนี้ ก็ไม่อาจทราบได้ว่าประชาชนเหล่านี้ มีพฤติกรรมการเล่นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างไร และปัจจัยใดที่มีผลทำให้ประชาชนนิยมและสนใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จากประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดของสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง

เป็นข้อมูลสำหรับผู้ขายและรัฐบาลในการกำหนดกลยุทธ์การขายและป้องกันการซื้อห่วยไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไปสำหรับผู้สนใจอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลพฤติกรรมกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

สมมติฐานการวิจัย

1. เพศที่ต่างกัน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีมีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต่างกัน
2. ช่วงอายุที่ต่างกัน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3. สถานภาพที่ต่างกัน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
4. ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
5. อาชีพที่ต่างกัน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6. รายได้ที่ต่างกััน มีระดับความสำคัญของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนที่อาศัยในเขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี ณ ปีพ.ศ.2566 โดยแบ่งตามเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบลจำนวนทั้งสิ้น 57,191 คน (สถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี, 2566)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านส่วนบุคคล และด้านจิตวิทยา

2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

3. ด้านระยะเวลา ศึกษาระหว่าง เดือนสิงหาคม 2567-ธันวาคม 2567

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) และทดสอบความแปรปรวน โดยกำหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรจาก 6 ตำบลในอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย อำเภอหนองกุงทับม้า จำนวน 7,912 คน, อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 7,586 คน, อำเภอบะยาว จำนวน 9,319 คน, อำเภอผาสุก จำนวน 15,194 คน, อำเภอคำโคกสูง จำนวน 5,585 คน และอำเภอวังสามหมอ จำนวน 11,595 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Taro Yamane ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยมีวิธีการ ดังนี้

1.2.1. *ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก* โดยเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกรการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและอาศัยอยู่ในเขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1.2.2. *ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentalsampling)* โดยเป็นผู้ที่กำลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบตามจำนวน 400 คน

2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

2.1. *ชั้นปฐมภูมิ (Primary Data)* เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีพฤติกรรมกรการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

2.2. *ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Data)* ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถิติต่าง ๆ สำหรับนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการวิจัย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยปริมาณการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล พฤติกรรมการซื้อ และการคาดหวัง

ตอนที่ 3 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมด้านสังคม ด้านส่วนบุคคลและด้านจิตวิทยา จำนวน 24 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) ดังนี้

ระดับความสำคัญ	เกณฑ์การให้คะแนน
ความสำคัญมากที่สุด	5
ความสำคัญมาก	4
ความสำคัญปานกลาง	3
ความสำคัญน้อย	2
ความสำคัญน้อยที่สุด	1

สำหรับเกณฑ์การแปลผล มีดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00	มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 4 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด จำนวน 24 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) ดังนี้

ระดับความสำคัญ	เกณฑ์การให้คะแนน
ความสำคัญมากที่สุด	5
ความสำคัญมาก	4
ความสำคัญปานกลาง	3
ความสำคัญน้อย	2
ความสำคัญน้อยที่สุด	1

สำหรับเกณฑ์การแปลผล มีดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00	มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50	มีความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

นำเสนอแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยดำเนินการจัดส่ง แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้จำนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นฉบับที่สมบูรณ์ สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จสำหรับ ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง มกราคม- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 400 ชุด สามารถดำเนินการ เก็บได้ทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ t-test และการทดสอบความแปรปรวน แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ทั้งนี้ เมื่อพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ที่มากกว่า 2 กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.75 มีอายุ ระหว่าง 41-50ปี ร้อยละ 31.75 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 44.75 สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. ร้อยละ 34.00 มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง ร้อยละ 41.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 29.75

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด ในรอบ 1 ปี ร้อยละ 42.50 โดยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งละ 1 ฉบับ ร้อยละ 44.00 ในกรณีที่ซื้อ มากกว่า 1 ฉบับ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเลขท้าย 2 ตัว เหมือนกัน ร้อยละ 37.05 และซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาล แต่ละครั้งไม่เกิน 100 บาท ร้อยละ 30.25 ช่วงเวลาที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่แน่นอน ร้อยละ 49.25 โดยซื้อจากร้านค้าทั่วไป ร้อยละ 25.25 เพื่อน/คนรอบข้าง เป็นแหล่งที่มาของตัวเลขที่ซื้อ ร้อยละ 56.25 ซึ่งเหตุผลที่มีต่อการซื้อสลาก เนื่องมาจากชอบเสี่ยงโชค ร้อยละ 80.75 โอกาสที่ซื้อสลาก คือ ไม่แน่นอน ร้อยละ 78.50 และในกรณีที่ซื้อสลากที่มีเลขไม่ตรงกับความต้องการ ส่วนใหญ่เลือก ซื้อเลขกลับกัน ร้อยละ 43.25 มีการติดตามผลการออกสลากผ่านทางวิทยุ ร้อยละ 70.00 คิดว่าราคา สลากเหมาะสมกับสถานะ เศรษฐกิจ ร้อยละ 47.50 ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรางวัลสลาก ร้อยละ 70.00 และ หลังจากไม่ถูกรางวัลจะซื้อใหม่ในงวดถัดไป ร้อยละ 31.25

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยพฤติกรรม ผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านสังคม 2) ด้านส่วนบุคคล และ 3) ด้านจิตวิทยา ซึ่งมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.84 และ 3.68 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์และ 3) ด้านการส่งเสริม การตลาด ซึ่งมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.90 และ 3.84 ตามลำดับ

ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ สลากกินแบ่ง รัฐบาลของกลุ่มตัวอย่าง

จากการวิจัย พบว่า ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกันโดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน ทั้งโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤตดา ขวกเขียว (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาค่ายณะรัชต์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า 1-5 ปี (1) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษประเภทสลาก ออมสินพิเศษที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท โดยมีความถี่ในการซื้อ 1 -5 ครั้งต่อปี ช่องทาง การซื้อคือ ธนาคารออมสินทุกสาขา และบุคคลที่มีอิทธิพลคือ ตนเอง (2) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาค่ายณะรัชต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด ในรอบ 1 ปี โดยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ซื้อ มากกว่า 1 ฉบับ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเลขท้าย 2 ตัว เหมือนกัน และซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาล แต่ละครั้งไม่เกิน 100 บาท ช่วงเวลาที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่แน่นอน โดยซื้อจากร้านค้าทั่วไป เพื่อน/คนรอบข้าง เป็นแหล่งที่มาของตัวเลขที่ซื้อ ซึ่งเหตุผลที่มีต่อการซื้อสลาก เนื่องจากชอบเสี่ยงโชค โอกาสที่ซื้อสลาก คือ ไม่แน่นอน และในกรณีที่ซื้อสลากที่มีเลขไม่ตรงกับความต้องการ ส่วนใหญ่เลือก ซื้อเลขกลับกัน มีการติดตามผลการออกสลากผ่านทางวิทยุคิดว่าราคา สลากเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรางวัลสลาก และ หลังจากไม่ถูกรางวัลจะซื้อใหม่ในงวดถัดไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิณี ระยองไฉ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและห่วยใต้ดินของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 316 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.6 อายุของผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 สถานภาพของผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.4 ส่วนใหญ่มีตำแหน่งลูกจ้างประจำ/ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่ใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและห่วยใต้ดินแต่ละงวด อยู่ที่ 100-500 บาท มีแรงจูงใจในการซื้อเนื่องจากความอยากร่ำรวย โดยมีความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและห่วยใต้ดิน 2 ครั้ง/เดือน มีความเชื่อเรื่องโชคลาง/กลางบอกเหตุต่อการซื้ออยู่ในระดับปานกลาง มีแหล่งที่มาของตัวเลขที่นำมาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและห่วยใต้ดินนั้น ส่วนใหญ่มาจากเลขสำคัญประจำตัวของตัวเอง เช่น เลขที่บ้านใหม่

รถยนต์ใหม่ วันครบรอบต่างๆ มีการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 2-3 ครั้ง/ปี เมื่อไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา ในงวดหน้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็จะยังคงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินต่อไปแน่นอน และต่อให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน อยู่เป็นประจำถูกรางวัลเลย ก็ยังตอบว่าจะไม่เลิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกด้วย

3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยพฤติกรรม ผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านสังคม 2) ด้านส่วนบุคคล และ 3) ด้านจิตวิทยา ซึ่งมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสานาน ใจสุข และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้านาคารออมสิน สาขาศรียาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้านาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และ 3) ด้านการส่งเสริม การตลาด ซึ่งมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นสมุล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเงินเนอเธชั่น B, X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า รางวัล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากในด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยเฉพาะการตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านเว็บไซต์และมีมือถือและด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในเรื่องสลากเป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย กากันดูแลโดยรัฐบาล ด้านสถานที่จำหน่าย (Place) ในเรื่องมีความสะดวกในการซื้อหา ซื้อง่าย และด้านราคา (Price) ในเรื่องราคาสลากแบบรวมชุดต้องไม่เกิน ใบละ 80 บาท ตามลำดับ

5. การเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกันโดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน ทั้งโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤตดา ขวกเขียว (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้านาคารออมสินสาขาค่ายธนระริชต์ ผล

การศึกษา พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษ ลูกค้ำของธนาคารออมสินสาขาค้าขายธนະรัชต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และต่ำสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก และ (3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการเป็นลูกค้ำธนาคารออมสิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษลูกค้ำของธนาคารออมสินสาขาค้าขายธนະรัชต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังคงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิฉณ์พิชา วิโรจน์เดชสุนทร (2566) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนไทยที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกัน และประชาชนไทยที่มีอายุและรายได้ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านสถานที่ในการซื้อแตกต่างกัน และงานวิจัยของ ชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเงินเอนเออเรชั่น B, X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเงินเอนเออเรชั่นที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร/รับจ้าง มีรายได้ไม่แน่นอนเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และมีเหตุผลที่มีต่อการซื้อสลากเนื่องมาจากชอบเสี่ยงโชค ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มียาได้น้อยและปานกลาง จึงทำให้มีความคาดหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่ อีกทั้งผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ เพื่อน/คนรอบข้าง ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงควรให้ข้อคิดเกี่ยวกับการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมองว่าเป็นการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่าหรือไม่ และผลเสียหรือ ผลกระทบที่ตามมาเป็นอย่างไร เช่น ปัญหาทางการเงิน ปัญหาทางครอบครัวและปัญหาทางสังคม

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

2.1. ศึกษาความยืดหยุ่นของพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละกลุ่มอาชีพต่อราคา

2.2 การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.3 การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เอกสารอ้างอิง

- กรมการปกครอง. (2566). สถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร(รายเดือน).สืบค้นจาก <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData>
- ชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต (2561) พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเจนเนอเรชั่น B, X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานครคณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร.
- ไทยรัฐ. (17 มกราคม 2566). สลากกินแบ่งรัฐบาล สถิติและข้อป่งชี้ถึงทัศนคติคนไทย. สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/scoop/infographic/2605246>
- ดิณณ์พิชา วิโรจน์เดชสุนทร. (2566). พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนไทย สาขาการเงินและการธนาคาร. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- นับเงิน รตะว่องไว. (2563). พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและห่วยใต้ดินของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- นิตานาด ใจสุขุ1 และ ศิริรัตน์ รัตน์พิทักษ์ (2561) พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรียาน กรุงเทพมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
- บุญชม ศรีสะอาด. (2554). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่9. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2566). รายงานประจำปี 2566 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.สืบค้นจาก <http://www.glo.or.th/download/annualReport/2560/report-2560.pdf>.
- อมฤตดา ขวกเขียว (2564) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาค่ายธนะรัชต์. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

